

РОЛЬ ТРАНСКРИПЦИИ ПРИ ПРОИЗНОШЕНИИ СЛОВ

Чориев Баходир Абдилхомидович

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Денауский институт предпринимательства и педагогики

Абдуллаева Махбуба Абдухалим қизи

Студентка

Денауского института предпринимательства и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17626701>

Аннотация: В статье рассматривается значение транскрипции в процессе правильного произношения слов русского языка. Раскрываются понятия буквы и звука, их соотношение и различие. Особое внимание уделяется роли ударения и редукции гласных в формировании орфоэпических норм. Транскрипция представлена как важный инструмент фонетического анализа, способствующий развитию правильного произносительного навыка у изучающих русский язык как родной и как иностранный.

Ключевые слова: транскрипция, произношение, фонетика, звук, буква, ударение, редукция, интонация, слог, фонетика, ударение, слово, позиция, разница.

Как и в произношении других языков, в русском языке тоже есть свои особенности. Как и в английском языке и других языках, в русском языке для правильного произношения нужно знать транскрипцию. Транскрипция — запись звучащей речи, которая помещается в квадратные скобки. Транскрипция — основной момент в произношении: когда мы произносим слова, тогда мы становимся полноценными владельцами этого языка. Транскрипцию изучает фонетика.

Фонетика описывает звуковой состав современного русского литературного языка и основные звуковые процессы, протекающие в языке.

Фонетическая транскрипция — особый вид записи речи, который используется для фиксации на письме особенностей ее звучания. Признаком того, что читатель имеет дело с транскрипционной записью звучащей речи, служат квадратные скобки «[]». В транскрипции основную роль играет ударение. Ударение — это выделение одного из слогов в слове усилением голоса. [1, с. 12]. В русском языке выделяют два основных типа ударения: логическое и словесное. Логическое ударение служит для смыслового выделения наиболее значимого слова во фразе и, таким образом, несёт в себе смысл всего предложения. В отличие от него, словесное ударение — это ударение, которое ставится над гласной буквой в слове и определяет значение только этого слова.

Буква, в свою очередь, представляет собой графический символ, используемый для обозначения звуков речи на письме. Русский алфавит включает: 10 гласных букв: *а, о, у, э, и, ы, е, ё, ю, я*; и 21 согласную букву: *б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ*.

Гласные звуки — это звуки, которые формируются, когда воздушная струя свободно проходит через ротовую полость и гортань. Они состоят преимущественно из голоса (тона) и почти не содержат шума. Классификация гласных основана на их артикуляционных характеристиках:

1) степень подъёма спинки языка (способ образования): гласные верхнего подъёма: [и], [ы], [у]; гласные среднего подъёма: [э], [о]; гласный нижнего подъёма [а];

2) место подъёма спинки языка (место образования): гласные переднего ряда [и], [э]; гласные среднего ряда: [ы], [а]; гласные заднего ряда: [у], [о].

3) участие и неучастие губ: гласные лабиализованные (огубленные):[o],[y]; нелабиализованные (неогубленные):[a],[э],[и],[ы]. [5.с.140].

Когда мы хотим транскрибировать слова, сначала ставим ударение и определяем позицию. Гласный в ударных слогах произносится более четко, ясно, он находится *сильной* позиции, например: дом [дóм], [чáй], [тóрт]. В безударных слогах гласные артикулируются менее четко и изменяют свое звучание, они редуцируются. Безударная позиция гласных является *слабой*: [дóм-дЛма`-на́ дьм].

Редукция характерно для всех гласных звуков. Редукция бывает количественная и качественная. Редукция *количественная* - это уменьшение долготы и силы звучания гласного в безударном слоге. Количественная редуцируются гласные [и],[ы],[у].

Редукция качественная-это ослабление и изменение звучания гласных в безударном слоге. Гласные [o], [a] после твердых согласных в первом предударном слоге произносятся как ослабленный звук [a]- [л]: [сЛды́], [дЛма́], во втором предударном и заударном слогах - как гласный среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный [ь]: [сдьЛво́т], [дьмЛво́й]. Гласные [a], [o], [э] после мягких согласных в первом предударном слоге произносятся как [и³], а во второй предударной и заударных позициях - как гласный переднего ряда верхне-среднего подъема [ь].

Изменение гласных звуков в зависимости от их ударного и безударного положений называется позиционной меной гласных. Позиционная мена звуков может быть перекрещивающейся и параллельной. При перекрещивающейся мене образуются ряды, имеющие общий член или несколько членов. Гласные [a], [o] после твердых согласных, различающиеся под ударением, в первом предударном совпадают в звуке [л], а во втором предударном и заударном слогах - в звуке [ь].[с.143]. **Ря́д-ряды́-рядово́й-вы́рядить** [ра́т-ри³ды́-рьдЛво́й-вы́рьд'ит'], слово ряд ударение подставится буква А звук [a]. Звук [a] находится в сильной позиции, редукция качественная перекрещивающейся мена гласных, слово ряды ударения ставит [ы],[ы] в сильном позиции, редукция количественная, параллельная мена гласных, а [и³] первая слабая позиция, качественная редукция, перекрещивающейся мена гласных. слово рядовой ударение подставится третье слог [o], буква о ставится первом слабом позиции и обозначает [Λ],а буква я обозначает [ь],слово вырядить ударение падает на первом слоге,[ы],на втором слоге буква я находится втором слабом позиции обозначает [ь],на третьем слоге буква и это количественная редукция, параллельная мена гласных, обозначает [и]. **Обдумать, обдурить, прыгнуть, выпрыгнуть** [Лбдúмът', Лбдур'ит', пры́гнут', вы́прыгнут']. Слово обдумать ударение подставится букву на у, тут есть правила в начале слово буква а обозначает [Λ], после ударный слог стоитя только втором слабом позиции, тогда слово обдумать буква о, в начале слово обозначает [Λ], буква у под ударение, редукция количественная, параллельная мена гласных. Слово **обдурить** ударение подают на букву и, количественная редукция, параллельная мена гласных, буква у обозначает [у] в первой слабой позиции, параллельная мена гласных. Слово **прыгнуть** ударения падает на букву у, количественная редукция, параллельная мена гласных. Слово **выпрыгнуть** ударение подставится букву **ы**, количественная редукция, параллельная мена гласных.

Все позиционные мены гласных можно проследить в стихотворении А. С. Пушкина *Если жизнь тебя обманет...*

*Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!*

*В день уныния смиришь:
День веселья, верь, настанет.*

*Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило*

Транскрипция:

[й'эсл'и жызн' т'иб'а́ Лбман'ът,
Н'ь пи'чалс'ь, н'ь си'рдис'!
В'д'эн' унын'и́ж см'ир'ис':
Д'эн' в'и'э́л'жь, в'эр', нЛстан'ът.

С'эрць в'бу'дúшьм живóт;
НьстЛáщьжь уныль;
Вс'ó мгнЛв'энь, вс'ó прЛ́д'ót;
Што прЛ́д'ót, тó буд'ът м'и́ль]

Таким образом, транскрипция играет важную роль в овладении нормами правильного произношения слов. Она помогает точно передать звуковой облик слова, выявить особенности произнесения гласных и согласных, а также освоить правила ударения и интонации. Использование транскрипции на занятиях по фонетике способствует развитию слухового восприятия, улучшает артикуляцию и формирует устойчивые навыки правильного произношения. Следовательно, транскрипция является не только средством обучения, но и эффективным инструментом формирования фонетической компетенции обучающихся.

References:

1. Розенталь Д. Э. Р64 Русский язык: Учебное пособие. Для школьников ст. классов и поступающих в вузы / Д. Э. Розенталь. — М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2010. — 448 с
2. Мандель, Б. Р. М23 Современный русский язык: углубленное изучение истории, теории, культуры речи. Книга I : учебное пособие для старшеклассников (элективные курсы и факультативные занятия) / Б. Р. Мандель. — М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 436 с. ISBN 978-5-4475-9215-
3. Розенталь Д. Э. Р64 Русский язык: Учебное пособие. Для школьников ст. классов и поступающих в вузы / Д. Э. Розенталь. — М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2010. — 448 с
4. Мандель, Б. Р. М23 Современный русский язык: углубленное изучение истории, теории, культуры речи. Книга I : учебное пособие для старшеклассников (элективные курсы и факультативные занятия) / Б. Р. Мандель. — М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 436 с. ISBN 978
5. Чориев, Б. А. (2020). ВОКАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ ДРАМАТУРГИИ АП ЧЕХОВА. Интернаука, (31), 40-42.